

Generation Z – Chance oder Challenge?

Schramm, Stefan:

**Die Bildung zur Wirklichkeit – Ontologische
Betrachtungen zur Hochschullehre für die Generation Z**

In: Die Neue Hochschule, 2025-2, S. 14–17.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14936217>

Impressum

Herausgeber:

h**lb**-Bundesvereinigung e. V.
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0

Chefredakteur:

Prof. Dr. Jörg Brake
Kirschgartenstraße 19
67146 Deidesheim
Telefon: 06326 218 119 3
joerg.brake@h**lb**.de

(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
karla.neschke@h**lb**.de

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „h**lb** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des h**lb** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

**Persistent Identifier bei der
Deutschen Nationalbibliothek:**

[https://nbn-resolving.org/
urn:nbn:de:101:1-20220916196](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-20220916196)

Die Bildung zur Wirklichkeit – Ontologische Betrachtungen zur Hochschullehre für die Generation Z

Hochschullehre muss kritisches Denken fördern, den Zugang zur objektiven Wirklichkeit eröffnen und die Balance zwischen individuellen Lernwegen und universellen Bildungsstandards wahren – als Grundlage für wissenschaftlichen Fortschritt und eine zukunftsfähige Gesellschaft.

Prof. Dr. rer. nat. Stefan Schramm

Foto: HTW Dresden

PROF. DR. RER. NAT. STEFAN SCHRAMM

Professor für Angewandte Organische Chemie
HTW Dresden - Hochschule für Technik und Wirtschaft
University of Applied Sciences Dresden
Friedrich-List-Platz 1
01069 Dresden
Stefan.Schramm@htw-dresden.de
<https://www.htw-dresden.de/luc/ueber-uns/personen/professoren/schramm-prof-dr-rer-nat-stefan>
ORCID: 0000-0002-6109-0893

Stellen Sie sich eine Physikvorlesung vor, in der der Professor den Studierenden erklärt: „Gravitation ist keine objektive Kraft, sondern ein soziales Konstrukt, das wir entwickelt haben, um unser Weltbild zu organisieren. Wenn Sie das Gefühl haben, dass die Gravitation für Sie nicht gilt, dann lassen Sie sich nicht von den Normen der Physik einschränken – entwickeln Sie Ihre eigene Realität.“ So absonderlich dieser Ansatz in den Naturwissenschaften klingt, offenbart er eine Schwäche sozialkonstruktivistischer Bildungsmodelle. Sie verkennen, dass es eine unabhängige, also objektive und erkennbare Wirklichkeit gibt. Eine Wirklichkeit, die unsere Erkenntnisse nicht nur begrenzt, sondern sie erst ermöglicht.

Es gibt Tatsachen, die unabhängig von unseren eigenen Perspektiven und Einstellungen existieren. Die jüngste Vergangenheit zeigt: Virusinfektionen können verheerend sein – unabhängig von ihrer Herkunft oder unserem Glauben an ihre Existenz. Im Kontext der aktuellen Ereignisse erscheint es umso verwunderlicher, dass die vorherrschende epistemische Haltung in der Generation Z eine konstruktivistische ist. Eine Generation, die von Geburt an in einer digitalisierten Welt aufgewachsen ist – sogenannte Digital Natives –, von sozialen Medien, algorithmischen Filterblasen und personalisierten Inhalten geprägt, generalisiert ihre eigenen Erfahrungen. Diese Umstände fördern die Anschauung, dass Realität subjektiv und stark von individuellen Perspektiven, sozialen Kontexten und kulturellen Konstruktionen abhängt. Verstärkt wird diese Haltung durch postmoderne und relativistische Diskurse in Bildung

und Gesellschaft, geprägt von Überzeugungen, dass „Wahrheit“ oft nur eine Frage von Perspektive, Konsens oder Machtverhältnissen sei. Dadurch verliert die Idee einer objektiven, unabhängigen Wirklichkeit an Bedeutung, und die Vorstellung, dass Realität beliebig konstruierbar und flexibel ist, wird normalisiert. Diese Perspektive negiert die Existenz einer Wirklichkeit jenseits unserer Wahrnehmung und Interpretation. In der akademischen Bildung mündet dies darin, dass Studierende nicht dazu befähigt werden, die Bedingungen und Strukturen ihrer Wahrnehmung kritisch zu hinterfragen, sondern lediglich bestehende Narrative zu reproduzieren. Wenn Wahrheit nur eine Frage von Konsens oder Machtverhältnissen ist, verlieren wissenschaftliche Standards ihre Bedeutung.

Was ist „objektive Existenz“?

Der Begriff „Existenz“ leitet sich historisch vom lateinischen „existere“ ab, was wörtlich „herausstehen“ bedeutet und darauf verweist, dass sich etwas durch seine Eigenschaften von anderen Dingen abhebt. Die zeitgenössische Denkschule des Neuen Realismus nach ihrem führenden Vertreter Markus Gabriel beschreibt Existenz durch den Umstand, dass etwas in einem Sinnfeld erscheint, unabhängig davon, ob es wahrgenommen, gedacht oder sprachlich konstruiert wird (Gabriel, Eckoldt 2019; Gabriel 2013). Ein Sinnfeld ist eine allgemein abstrahierte Form eines Gegenstandsbereichs, der auch nicht physikalische Objekte wie Gedanken, Ideen oder Konzepte enthalten kann. Die Existenz eines Objekts ist nicht die

„Es gibt Tatsachen, die unabhängig von unseren eigenen Perspektiven und Einstellungen existieren. Eine Wirklichkeit, die unsere Erkenntnisse nicht nur begrenzt, sondern sie überhaupt erst ermöglicht.“

Konsequenz der Verortung durch einen Beobachter in einem Sinnfeld, sondern die Voraussetzung hierfür. Im eingangs erwähnten Beispiel existiert Gravitation nicht, weil wir sie wahrnehmen, sondern wir existieren erst und nehmen sie wahr, weil Gravitation existiert. Dies ist unabhängig davon, dass unser aktuelles Verständnis Gravitation nur näherungsweise beschreibt. Damit sind Objekte nicht darauf angewiesen, von einem Subjekt erkannt oder definiert zu werden, um zu existieren. Verschiedene Sinnfelder haben jeweils eigene Regeln und Bedingungen. Ein Virus existiert – ob wir es mögen oder nicht – völlig unbeeindruckt von unseren Gedanken in einem anderen Sinnfeld als eine literarische Figur, die erst dann existiert, wenn wir uns mit ihr beschäftigen. Das Virus kümmert sich nicht um die Interpretationen, die wir ihm zuschreiben, während die literarische Figur vollständig von ihnen lebt. Beide Welten werden in Diskussionen oft verwechselt. Eine Verwechslung, die oft genauso fruchtlos wie faszinierend ist, da sie logische Falschaussagen produziert. Alle Sinnfelder sind real, auch wenn ihre Art der Existenz sich unterscheidet. Es gilt: Nicht alles, was gedacht oder sprachlich konstruiert wird, besitzt objektive Existenz. Etwas existiert erst dann objektiv, wenn es nicht bloß ein Produkt unseres Denkens oder unserer kulturellen Praktiken ist, sondern in einem eigenständigen und unabhängig zugänglichen Sinnfeld verankert ist. Objektive Existenz kann damit durch wissenschaftliche oder methodisch fundierte Verfahren erschlossen werden, auch wenn sie nicht immer vollständig durch diese beschrieben oder verstanden werden kann. Wissenschaft dient somit als Werkzeug, um objektive Existenz zu entdecken, aber ist nicht ihr Ursprung.

Erkenntnis besteht damit darin, objektive Existenz – also Wirklichkeit – zu entdecken, nicht sie zu konstruieren. Die Bildung zur Wirklichkeit sollte damit die Aufgabe haben, Wahrheiten nicht stetig neu zu konstruieren und zu interpretieren, sondern objektive und intersubjektiv überprüfbare Tatsachen zu vermitteln. Sie soll so Studierende an eine unabhängige Wirklichkeit heranführen, die nicht beliebig

verhandelbar ist. Digitale Medien und gesellschaftliche Erwartungen dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass wissenschaftliche Erkenntnisse und Fakten unabhängig von persönlichen Präferenzen existieren.

Dies bedeutet nicht, dass soziale und kulturelle Kontexte irrelevant sind, gleichsam aber, dass sie immer im Lichte unabhängiger Wirklichkeit überprüft werden müssen. Es gibt universelle Wahrheiten, die durch wissenschaftliche Methoden entdeckt, erschlossen und beschrieben werden können. Diese Wahrheiten sind nicht relativ oder sozial konstruiert, sondern objektiv, weil sie unabhängig zugänglich und damit überprüfbar sind. Diese wissenschaftlich fundierten Tatsachen sind wahr, auch wenn man nicht daran glaubt. Anstatt Studierende in ihren individuellen Konstruktionen zu bestärken, sollte Bildung vielmehr dazu anregen, die subjektiven Perspektiven im Lichte objektiver Wirklichkeit zu reflektieren und so den Prozess des kritischen Denkens als Auseinandersetzung mit den Grundlagen der Realität zu kultivieren.

Es stellt sich die Frage, wie solche Prinzipien auf die Erfahrungswelt der Generation Z angewendet werden können, zu denen neben der angesprochenen Digitalaffinität oft auch eine ausgeprägte Sensibilität für gesellschaftliche und ökologische Themen sowie eine Erwartungshaltung bezüglich Flexibilität und individueller Förderung zählen (Scholz 2014). In der Reaktion hierauf erscheint auf den ersten Blick das Zuschneiden des Bildungsprozesses auf derartige individuelle Präferenzen folgerichtig. Erfolgt dies aber in einem zu starken Ausmaß, entsteht die Gefahr, dass zentrale Bildungsziele – wie kritisches Denken, das Erkennen objektiver Zusammenhänge und die Fähigkeit, persönliche Perspektiven kritisch zu hinterfragen – verwässert werden. Ein Beispiel hierfür ist die zunehmende Tendenz, Studierenden in großem Umfang Ausnahmen bei Prüfungsstandards oder Fristen zu gewähren, um auf individuelle Lebensumstände vollumfänglich Rücksicht zu nehmen. Es besteht die Gefahr, dass Abgabefristen

„Wenn Wahrheit nur eine Frage von Konsens oder Machtverhältnissen ist, verlieren wissenschaftliche Standards an Bedeutung.“

beliebig verlängert oder Prüfungsanforderungen reduziert werden, ohne dass dabei klare, objektive Kriterien für wissenschaftliche Leistung bestehen bleiben. Dies führt nicht nur zu einer Entwertung der Prüfungen selbst, sondern vermittelt den Eindruck, dass akademische Standards flexibel und abhängig von subjektiven Bedürfnissen sind, anstatt eine objektive Basis für die Bewertung von Kompetenz und Wissen zu bilden.

Doch ist es auch problematisch, individuelle Ausgangssituationen komplett zu ignorieren, da sie die unterschiedlichen Hintergründe bilden. Sie prägen damit den Zugang zur Hochschulbildung und bestimmen individuelle Motivationen. Es wäre verfehlt, von allen Studierenden denselben Weg zur Erkenntnis zu erwarten. Stattdessen sollte die Lehre für die Generation Z darauf abzielen, den Zugang zur objektiven Wirklichkeit zu öffnen, während sie als Mittel zu diesem Zwecke an die individuellen Hintergründe und intrinsischen Motivationen anknüpft. Studierende sollten die Freiheit haben, im Rahmen ihres Studiums möglichst nach eigenem Interesse ein Curriculum zu wählen, welches optimal an eigene Interessen ankoppelt. Diese Freiheit ist nicht gleichzusetzen mit einer Freiheit, Realität innerhalb des Studiums subjektiv zu konstruieren, sondern ist die Möglichkeit, sich der Wirklichkeit ohne vorgefertigte und vorgegebene Ideologien zu nähern. In diesem Sinne ist eine zeitgemäße Hochschulbildung für die Generation Z die Emanzipation von individuellen und sozialen Konstruktionen, die jungen Menschen aktuell den Zugang zur Realität verstellen, und damit ein Prozess der Aufklärung, also dem Ausgang aus eben jenen selbst verschuldeten Denkfehlern.

Es ist die paradoxe Schönheit der Bildung, dass sie uns abverlangt, aus unserer individuellen Perspektive herauszutreten, um etwas Größeres zu verstehen, und uns damit in den Dienst der Erkenntnis und den Fortschritt der Menschheit zu stellen. Individuelle Lernwege sind wichtig, aber sie müssen auf ein gemeinsames Ziel ausgerichtet sein: den Zugang zu einer Wirklichkeit eröffnen, die unabhängig von unseren Perspektiven existiert. Denn Individualität entsteht erst durch die Begegnung des eigenen Selbst mit der Wirklichkeit. Erst der Austausch dieser Erfahrungen innerhalb eines gemeinsamen Rahmens bildet die Fähigkeit, selbstständig und kritisch zu denken. Er ist damit auch die Voraussetzung für die Entwicklung einer Gesellschaft auf

demokratischen Prinzipien, welche die Pluralität der sie konstituierenden Individuen anerkennt, schätzt und, getrieben durch die Erkenntnis von objektiver Wirklichkeit, dem Streben nach einem längeren, gesünderen, friedvolleren und wohlhabenderen, also objektiv besseren Leben aller Menschen verpflichtet ist. Nur eine Bildung, die auf objektiven Wahrheiten basiert – die Bildung zur Wirklichkeit –, kann gewährleisten, dass wissenschaftliche Erkenntnisse verantwortungsvoll in den Dienst einer demokratischen Gesellschaft gestellt werden.

Die aufgezeigten Schwächen des Konstruktivismus und die Herausforderungen durch die Erfahrungswelt der Generation Z machen deutlich, dass Hochschulen aktiv Strategien entwickeln müssen, um diese Defizite zu adressieren. Die folgenden fünf Vorschläge sind Ansätze, die genau hierauf abzielen.

1.) Vermittlung von epistemischen Grundlagen:

Die Generation Z sollte lernen, wie Wissen generiert und überprüft wird, um die Bedeutung von Objektivität und wissenschaftlichen Methoden zu verstehen. Dies kann durch ein Kern-Curriculum mit Modulen wie wissenschaftlichem Denken, Methodologie, Epistemologie, die alle Studiengänge durchlaufen, unabhängig von der Fachrichtung geschehen. Beispiel: Alle Erstsemester durchlaufen Module, die grundlegende Konzepte wie den Unterschied zwischen Hypothese, Theorie und Gesetz, die Rolle von Experimenten und die Bedeutung von Reproduzierbarkeit erklären. Daraus abgeleitet werden Aufgaben, bei denen Studierende wissenschaftliche Artikel auf methodische Schwächen analysieren und diskutieren, ob die Schlussfolgerungen gerechtfertigt sind.

2.) Fördern von kritischem Denken:

Curricula sollten darauf ausgerichtet sein, Informationen systematisch zu analysieren, Annahmen zu hinterfragen und Schlussfolgerungen zu ziehen, die auf objektiven Daten und logischen Argumenten basieren. Angesichts der Flut an Informationen und der Verbreitung von Meinungen und Falschinformationen, insbesondere durch digitale Medien, ist diese Kompetenz für die Generation Z unverzichtbar. Hochschulen tragen die Verantwortung, Studierende dazu zu befähigen, Fakten von Meinungen zu trennen und sich auf nachprüfbare Erkenntnisse zu stützen. Beispiel: Ein Kurs

in Datenanalyse lehrt nicht nur Methoden der Statistik, sondern konfrontiert Studierende auch mit widersprüchlichen oder verzerrten Datensätzen. So lernen sie, wie Daten kritisch hinterfragt und methodische Fehler erkannt werden.

3.) Schaffung von realen Erfahrungsräumen: Die Generation Z ist häufig virtuell verankert. Direkte, erfahrungsbasierte Lernmethoden helfen, den Kontakt zur physischen Realität zu stärken. Gleichzeitig bietet sich damit die Möglichkeit, Erkenntnisse praktisch anzubinden und durch konkrete Anwendungen realitätsbezogener Probleme Studierende zu motivieren. Dies verbindet den ontologischen Realismus mit den pragmatischen Interessen dieser Generation. Beispiel: Ein interdisziplinäres Projektpraktikum, in dem Studierende eine praktische Lösung für ein vorher formuliertes Umweltproblem entwickeln, verbindet reale Herausforderungen mit wissenschaftlicher Methodik.

4.) Kultivierung von gemeinsamen Qualitätsstandards: Die Lehre sollte das Gemeinsame – den Zugang zur Wirklichkeit und die Einhaltung objektiver Standards – betonen und Hyperindividualisierung vermeiden. Übermäßige Flexibilität, wie die unkritische Anpassung von Abgabefristen oder die Reduktion von Prüfungsanforderungen, kann zentrale Bildungsziele wie kritisches Denken und methodische Strenge verwässern. Bildung darf nicht zu einer Dienstleistung verkommen, die subjektive Wünsche nach Abschlüssen und Zertifikaten bedient, sondern muss intersubjektive Maßstäbe kultivieren und weiterentwickeln. Prüfungsregeln sollten Flexibilität mit klaren Grenzen kombinieren, etwa durch alternative Kompensationsleistungen bei Fristüberschreitungen, die den gleichen Anspruch an methodische Qualität wahren. So bleibt die Individualisierung ein Mittel zum Ziel und führt nicht zur Verwässerung objektiver Bildungsstandards. Beispiel: Einführung von „Student-Peer-Reviewing“. Studierende bewerten anonym die Arbeiten anderer in einem vorgegebenen, standardisierten Format. Dies fördert den Austausch und das Verständnis für gemeinsame Qualitätsstandards, während individuelle Beiträge erhalten bleiben.

5.) Bildung als Prozess des aktiven Erkenntnisgewinns: Studierende sollten sich nicht bloß als passive Rezipienten von Wissen betrachten, sondern aktiv in den Prozess der Wissensgenerierung, -prüfung und -anwendung einbezogen werden. Dieser Ansatz verschiebt den Fokus von passivem Konsumieren zu einem dynamischen, kreativen und lösungsorientierten Lernen. Studierende übernehmen die Rolle von Forschenden, die Fragestellungen formulieren, Hypothesen entwickeln, Experimente durchführen und ihre Ergebnisse kritisch reflektieren und sich somit die Erkenntnis der Wirklichkeit selbst erschließen. Ein Beispiel ist das forschungsbasierte Lernen: In einem Praktikumskurs erhalten Studierende offene Fragen, die noch nicht vollständig erforscht sind, z. B.: „Wie entwickelt man einen effizienten Katalysator zum Abbau von Kunststoffen?“ Sie müssen hierzu die Fachliteratur intensiv analysieren, eigene Experimente entwerfen und durchführen, Ergebnisse kritisch reflektieren und diese in einem Praktikumsbericht schriftlich zusammenfassen.

Fazit

Die Hochschulbildung für die Generation Z sollte sich darauf konzentrieren, objektive Wahrheiten zu vermitteln und kritisches Denken zu fördern, um Studierende zu befähigen, die Realität zu verstehen und verantwortungsvoll zu handeln. Durch eine solche Bildung wächst eine Generation heran, die nicht nur den Herausforderungen der Zukunft gewachsen ist, sondern auch aktiv eine faktenbasierte und gerechte Gesellschaft mitgestaltet. Hochschulen können so zu Orten werden, die weit mehr leisten als bloße Wissensvermittlung. Sie werden zu Foren der Erkenntnis, in denen junge Menschen die Fähigkeit entwickeln, die Welt kritisch zu analysieren, kreativ zu gestalten und nachhaltig zu verbessern.

Menschen, die auf diese Weise gebildet werden, können mit Verstand, Innovationskraft und Verantwortungsbewusstsein die großen Aufgaben der Zukunft bewältigen. Damit wächst die Zuversicht auf eine Gesellschaft, in der wissenschaftliche Erkenntnisse und menschliches Handeln eng miteinander verzahnt sind, um das Wohl aller Menschen zu fördern und eine lebenswerte Welt zu erschaffen. ■

Gabriel, Markus; Eckoldt Matthias (2019): Die ewige Wahrheit und der Neue Realismus: Gespräche über (fast) alles, was der Fall ist, Carl-Auer Verlag.

Gabriel, Markus (2013): Warum es die Welt nicht gibt, 2013, Ullstein eBooks.

Scholz, Christian (2014): Generation Z: Wie sie tickt, was sie verändert und warum sie uns alle ansteckt, Wiley-VCH.